

EARTH SCIENCES

СЛЕДЫ ДИНОЗАВРОВ В ГОБИ

Роцектаев П.А.

Бурятский государственный университет, Улан-Удэ, Россия, доцент

Батуева А.А.

ГИН СО РАН, Улан-Удэ, Россия, инженер

DINOSAURS' TRACES IN THE GOBI DESERT

Roschektaev P.,

Buryatian State University, Ulan-Ude, Russia Associated Professor

Batueva A.

Institute of SB RAS, Ulan-Ude, Russia Engineer

АННОТАЦИЯ

Приведена литологическая характеристика местонахождения динозавровых следов, дано их описание и идентификация с оставившими их животными. Установлены следы зауроподов, диплодоцидов, орнитоподов, орнитомимидов и, возможно каких-то копытных животных. Выделены следы гигантских, средних, малых и мелких разновидностей (от старых до молодых и детей). В одном следовом поле пересекаются следы животных разных родов и видов. Следы оставлены в глинистых отложениях с мелководной рябью волнения, которые перекрыты красноцветными песчаниками с крупной и гигантской косой слоистостью. На основании этого сделан вывод, что все животные спасались от наступающей (паводковой) воды.

ABSTRACT

The lithological characteristic of the location of dinosaurs' traces was undertaken, including their descriptions and identification with animals that left them. There were established the traces of sauropods, diplodocids and, possible, some hoofed animals. There were identified the traces of giant, medium, small and little forms (from old to young and babies). The traces of animals of different species and types overlapped in one trace field. The traces are left in the clay deposits with little waving ripples, that are overlapped by the red sandstones with big and gigantic crossbeds. Based on this the following conclusion was made that all the animals were escaping from the flooding water.

Ключевые слова: литология местонахождения, рябь волнения, гигантская косая слоистость, следы разных динозавров в одном месте, наступление воды, бегство животных и их гибель.

Keywords: lithology of location, the waving ripples, gigantic crossbeds, traces of different dinosaurs in one location, flooding water, escape of animals and their death.

1. Литология местонахождения. Следы динозавров найдены в Юго-Восточной Гоби. Они вскрыты в днище неглубокого сайра в толще белых (палевых) глинистых алевролитов с линзами рыжих

песчаников, залегающих горизонтально и перекрытых мощной толщей красных косослоистых песчаников (рис.1)

Рис. 1. Общий вид сайра, где находятся следы динозавров.

1 – днище сайра, сложенное белыми глинистыми алевролитами с линзами рыжих песчаников. На них лежит толща рыжих и красных песчаников (2). Вдали слева виден борт сайра с постройками для туристов.

Рис.2. Толща красных песчаников, перекрывающих следы.

В верхней части склона в них хорошо видна гигантская косая слоистость – наклонные передовые слои (1) и горизонтальные слои подошвы косослоистой серии (2).

Судя по коротким линзам красных песчаников в толще палевых алевролитов они отлагались в процессе формирования крупной или гигантской косой слоистости мел-палеогеновых отложений (рис.2) [7]. Следы наблюдаются в переходных слоях от глинистых алевролитов к красным песчаникам. Но они находятся на поверхностях напластования только двух смежных слоёв – палевых глинистых алевролитов и рыжих песчаников. При этом в следовом поле слой палевых глинистых алевролитов перекрывает песчаниковый. Он маломощный и именно на его поверхности наслоения наблюдаются знаки ряби и следы животных, которые часто

протыкают его до подстилающих песчаников (см. ниже).

Отпечатки следов образуют две отдельные «дорожки» - первая в виде протяжной стёжки (тропинки) следов, вторая – в виде широкой, но короткой дорожки (полосы) спаренных следов (рис.3). Кроме них есть ещё «следовое поле» на истоптанных динозаврами отложениях у смотровой площадки (рис. 7-8).

На рис.3 слева видно, что динозавровые следы пересекают границу рыжих песчаников и палевых алевролитов; другими словами, переходят из одного слоя в другой, свидетельствуя о том, что следы образовались в процессе отложения песков и глинистых алевролитов при их частичном конседиментационном размыве. Отложение глин на песчаниках свидетельствует о замедлении скорости течения потока или даже его остановки.

Рис 3. Общий вид динозавровых дорожек – тропа (слева) и дорога (справа). На тропе цепочка следов, вытянутая в одном направлении проходит по поверхностям напластования двух слоёв пород, вначале рыжих песчаников, затем - белёсых (палевых) глинистых алевролитов, пересекая их границу. Полоса или дорога из следов справа (а-а, б-б) оставленных динозавром при движении иноходью сначала левой парой ног, потом правой. На этой дороге из-под золотых песков выступают слепки следов с бугорками и бордюриками выдавливания (а-б), сложенными палевыми глинистыми алевролитами.

На рис.4 видна мелкая рябь волнения, зафиксированная в палевых глинистых алевролитах. Формы её гребней сглаженные и разветвляются по

простирацию. Движение воды происходило на мелководье. Значит динозавры шли по воде и по выступающим отмелям. Надо сказать, что большинство

следов отпечталось на поверхности наслоения глинистых алевролитов, когда они выводились на

дневную поверхность на уровень воды. Меньшая часть следов попала в пески.

Рис.4. Рябь волнения? 1 – палевые (белые) глинистые алевролиты, 2 – рыжие песчаники, 3 – частично сглаженные гребни ряби волнения. Видно их разветвление. Высота – первые сантиметры. Расположение гребней указывает на смену пород по разрезу – внизу песчаники, вверху- глинистые алевролиты.

2. Характеристика следов

Следы в первой динозавровой дорожке препа- рированы водой и ветром, имеют морфологически выраженные формы блинов или лепёшек, сложенных горками, резко отграниченными от вмещающих пород (рис.5). Они примерно одинаковые по размерам и форме, округлые местами с выступами по краям, возможно, отпечатками выступающих пальцев или копыт (?). Местами видно, что здесь существует двойной след (рис.5). Об этом говорят сдвоенные лепёшки следов, указывающие на то, что динозавр наступил на это место дважды попеременно сначала передней потом задней ногой. При

этом первый след меньше по размерам, чем второй, наложенный на него. Верхние лепёшки, часто сложенные палевыми глинистыми алевролитами (2) – более или менее ровные (гладкие), нижние – песчаниковые (3), линзовидные, прогнутые вниз, свидетельствующие о том, что песок был мокрый и в центре следа проседал и спрессовывался сильнее и глубже чем по краям. Как будет показано ниже это следы зауроподов – четырехногих динозавров. Следы расположены равномерно друг за другом, как при движении рысью, след в след. Дорожка следов узкая.

Рис.5. Фрагмент рисунка 3.

1 – отпечаток следа в песчаниках; 2 – двойной след в глинистых алевролитах. Верхний след (верхняя лепёшка) явно перекрывает след, лежащий под ним (вторая лепёшка); 3 – подстилающие песчаники.

Животное куда-то целенаправленно переходило или от чего-то уходило. Переходя из поля рыжих песчаников в поле глинистых алевролитов, динозавр переместился из нижнего слоя в верхний по

разрезу, либо из одной фациальной разновидности пород в другую, расположенных на одном стратиграфическом уровне. Ответ на этот вопрос даёт приведённая здесь рябь волнения (см выше, рис.4).

На второй тропе или дорожке (рис.3, справа) из-под эоловых песков выступают слепки следов крупного зауропода, расположенные попарно, как при ходьбе иноходью (см. подрисовочные подписи). Динозавр шёл по поверхности напластования палевых глинистых алевролитов широко расставляя ноги, чтобы не скользить (рис. 6).

Судя по ряби, изображённой на рис.4, динозавры шли по мелкой воде. Гребни ряби расположены параллельно друг-другу или частично разветвляются, как у ряби волнения. В поперечном сечении они симметричные, длина ряби – 10-15 см, высота – 0,5-2,0 см. Рябь волнения с такими параметрами образуется при скорости течения (распространения волн) от 9 до 90 см/сек. [5, стр.28]. При такой скорости течения воды крупные динозавры могли идти по глинисто-песчаному ложу, а вот детёныши вряд-ли. Видимо поэтому, ни

на тропе, ни на дорожке рядом со следами гигантов нигде нет следов меньших животных и их детей. И только на следовом поле (см. ниже рис.8) они присутствуют вместе.

Википедия объясняет разделение стад по возрасту индивидов предсоциальностью животных [1]. Но на нашем примере хорошо видно, что не социальные условия жизни разделили динозавров, а разразившееся наводнение – мелкие и слабые не смогли уйти вместе с сильными и, очевидно, утонули, а крупные ещё долго держались. Видимо поэтому от следового поля по динозавровым дорожкам уходят в стороны только гигантские и крупные следы динозавров. Куда подевались небольшие и мелкие животные неизвестно. В следах информации по ним нет. Пояснения по этому вопросу см. ниже.

Рис.6. След поскользнувшегося динозавра.

1 – глинистые алевролиты с текстурами скольжения ноги по грязи, 2 – лакуны в алевролитах, заполненные эоловым песком, 3 – бордюрик на краю следа, образованный при выдавливании «грязи», копытом по его краю. След двоянный. Динозавр на это место наступил дважды. При этом ступня второй ноги должна быть шире первой чтобы перекрыть её след от первой ноги, втоптать глину в яму от первого следа и раздавить её.

Зависимость формы следов от влажности, состава и строения вмещающих пород показаны на рис.7, 8 – смотри пояснения в подрисовочных подписях.

Рис.7 След динозавра с характерным куполовидным бугорком в центре.

Это получается при продавливании ногой динозавра верхнего (палевого) глинисто-алевролитового слоя (2) до подстилающих рыжих песчаников (1), выступающих из-под глинистых алевролитов в виде куполка всплывания, образовавшегося после снятия нагрузки стопы животного. Не путать с двойным следом.

На следовом поле, расположенном у смотровой площадки, найдено много наложенных друг на

друга следов различных по видам и размерам животных в основном зауроподов (рис. 8, 9). Особое место занимает хорошо узнаваемый гигантский след зауропода (рис.8 – 1) и рис.9 – 1-2, а, б, в). Рядом с ним видны следы диплодоцидов? (2). Кроме них присутствуют маленькие округлые следы «детёнышей» зауроподов (3).

Рис.8. Следовое поле. Обзорное фото. На ней видны гигантский след задней ноги зауропода (1) и относительно меньшие (в три раза) по размерам следы какого-то другого животного (2). У его следа буквой (a) показан длинный палец, характерный для передней ноги зауропода - диплодоцида.

На рис.8. – 3а видно, что у следа «детёныша» внутри бордюрички выдавливания расположены три пальца, как у взрослого (гигантского) животного на рис.9 – а,б,в. Кроме зауроподов здесь наблюдаются следы других животных. В левом нижем углу фото виден след трёхпалого динозавра

(4), судя по угловатой пятке это может быть след небольшого орнитомимида. В правом верхнем углу фото, можно рассмотреть круглые следы, сходные со следами стегозавра (6). Для сравнения смотри рис.14.

Рис.9. изображён фрагмент, рисунка 8 с отпечатками следов зауроподов. 1– гигантского, 3-4 – средних по размерам т.е. взрослых и 5- малых т.е. молодых. У гигантского следа по краю хорошо виден бордюр выдавливания «грязи» (2). Буквами обозначены пальцы стопы задней ноги этого динозавра (а – правый, б – средний и в – левый). 3.-отпечаток следа динозавра с большим выступающим первым пальцем.

Размеры следа задней ноги представленного здесь гигантского зауропода (1) – в длину – 90-95 см, в поперечнике, 60-65см. Размер передней ноги диплодоцида (рис.2) – 30-40 см. Даже с учётом возможного искажения на фото. след гигантского динозавра не менее 65-70см.

На рис.9. рядом со следами динозавров в палевых глинистых алевролитах видны разрозненные дырки от ног каких-то других животных (6). Эти следы очень похожи на следы горных козлов, зафиксированные на плато Ходжапиль в Туркмении.

На площадке на рис.8 (5) палевые глинистые алевролиты буквально истыканы такими следами-дырками.

Подстилающие породы – рыжие песчаники, на которых «лежат» следы динозавров. Особенно это хорошо видно в левом верхнем углу рис. 9 (4), где сохранился фрагмент слепка следа из палевых глинистых алевролитов, вдавленных в красные песчаники (4).

Рис.10. Для сравнения мы привели здесь след гигантского динозавра из пустыни Гоби, найденного Синобу Исигаки (японско-монгольская экспедиция) в августе 2016 года. След динозавра, найден в таких же, как у нас палевых алевролитах, имеет размеры в длину – 106 см, в ширину 77 см. и определён им как след титанозавра. Судя по фотографии след двойной. Верхняя лепёшка-палевые алевролиты, нижняя песчаники. Все эти признаки указывают на то, что наши и японские фотографии сделаны в близко расположенных местах пустыни.

Таким образом, на небольшом пятчке пустыни одновременно находились и двигались (топтались и бегали) совершенно разные по возрасту и размерам животные. Объяснить это мирными условиями жизни животных, когда они паслись своими стадами не получается. Может они сошлись все на водопой или последовательно друг за другом приходили к нему, оставляя свои следы? Но признаков, что здесь существовал какой-либо источник воды нет и даже нет никакой палеораствительности. Осталась только рябь, по которой ходили динозавры, и косая слоистость красных песчаников, перекрывающих их следы (рис. 2). При этом рябь волнения указывает на начало затопления территории, а крупная косая слоистость, залегающих выше отложений, на последующее бурное развитие паводка или потопа.

Следы других динозавров на этом участке (как уже говорилось) представлены следами орнитоподов и в, основном, хищных орнитомимидов (рис.11). Здесь показаны следы этих животных, раз-

личающихся формой стопы, пальцев и когтей. У орнитоподов пятки следов широкие и округлые, пальцы толстые широко расставлены, у орнитомимидов пятки трапецевидные, пальцы более тонкие, к запястью прижатые друг к другу и растопыренные к концам. Средний палец длинный и острый. На следующих рисунках (рис. 12,13) показаны соотношения следов этих животных. Следы, ориентированные в одном направлении, наложенные друг на друга или даже пересекающие друг друга, говорят о том, что животные метались по отмели. Здесь надо ещё раз обратить внимание на то, что никакой растительности вместе со следами во вмещающих породах нет. Либо её и не было совсем, либо она была уже смыта водой. В первом случае это был бы прибрежный пляж, где гуляли динозавры. Во втором – паводок. Растительность была смыта и унесена (уплыла) куда-то. Затоптанность территории различными животными, находящимися в одно и тоже время вместе, говорит о каких – то чрезвычайных обстоятельствах. В нашем случае это затопление территории и бегство животных.

Рис.11. Следы динозавров, слева – относящихся к травоядным орнитоподам, справа – принадлежащих к хищным орнитомимидам.

Рис. 12. Следы куда-то бегущих трёхпалых динозавров, ориентированные в одном направлении. 1 – орнитомимидов, 2 – орнитоподов, 3 – следы, развёрнутые поперёк движения стада, 4 – следы каких-то других животных, развёрнутые назад. Возможно это мелкие представители орнитопод. Размеры следов в длину вместе с когтями около 30 см. На снимке среди следов орнитомимидов также видны более крупные и более мелкие разности.

По размерам следы орнитопод так же как и показанных ранее зауропод делятся на мелкие и крупные, присутствующие в одном месте в одно и то же

время (рис.13) т.е. для них так же справедлив вывод о том, что они росли всю жизнь до их одновременной гибели всех вместе.

Рис. 13. Совмещенные следы разных животных.

На рисунке хорошо видно, что здесь присутствовали крупные и мелкие особи трёхпалых динозавров. Виден след крупной особи орнитопода (1) со следом орнитомимида внутри него (2). По размерам след орнитопода в 3,5 раза больше следа орнитомимида. Однако на рис. 12 показан след орнитопода ничуть не больше следов орнитомимидов, находящихся с ним вместе. Здесь так же как и у следов зауроподов имеются маленькие и крупные следы (следы детёнышей и взрослых животных).

Многочисленные узкие и глубокие ямки (3), продавленные в глинистых алевролитах, как уже говорилось, оставлены какими-то другими животными с тонкими ногами и, очевидно, с твёрдыми копытами? бежавшими вместе с динозаврами. На плато Ходжапиль в Туркмении следы трёхпалых динозавров достигают 55-57 см. в поперечнике и по форме они очень похожи на следы приведённых здесь орнитопода. Таким образом и орнитоподы по размерам представлены мелкими, средними, крупными и гигантскими особями.

Присутствие на одном участке одновременно гигантских особей зауроподов – титанозавров, их средних по размерам индивидов, маленьких (карликовых) динозавров и их детёнышей позволяет ответить на вопрос о гигантизме этих животных. Согласно Мэтью Бокана «длинные кости динозавров зауроподов росли изометрически; то есть форма молодых зауроподов практически не менялась, когда они становились гигантскими взрослыми» [1]. Надо полагать, что и наши гигантские, крупные и «карликовые» особи зауроподов, а так же их детё-

ныши ничем по строению, кроме размеров, не отличались. Маленькие круглые ямки их следов (рис.8 фиг.3-3а) как раз говорят об этом. Тогда мы должны признать, что все эти животные относятся к одному поколению и росли на протяжении всей жизни, вылупившись из маленьких (как у страусов) яиц до 30 -ти. метровых гигантов, пока их не остановила водная катастрофа.

Идентификация следов

Для идентификации следов динозавров найденных в пустыне Гоби проведено их сравнение со следами из Раватского местонахождения Средней Азии [6] и со следами на плато Ходжапиль в Туркмении (Sauropoda-Wikipedia). Таким образом выявлено, что следы из пустыни Гоби принадлежат динозаврам птицетазового (Ornithischia) и ящеротазового (Saurischia) отрядам. Среди них можно выделить следы зауроподов, орнитопода, орнитомимидов и диплодоцидов, а так же предположить стегозавровые следы и следы млекопитающих- горных козлов. Следы зауроподов изображены на рисунках 2-3; 5-10. Следы орнитоподов и др. на рис. 8, 11-13.

Гигантский след зауропода очень похож на найденного японцами, где то рядом с нашим участком (как они говорят в самом засушливом районе Гоби). Их слепок следа трёхпалый(рис.10), хотя выступ на левой стороне ступни можно принять за четвёртый палец, чего нет у зауроподов. У нашего следа - три пальца (рис 9 а,б,в). Пяточная часть хорошо выражена, закруглённая, на рисунке 9 отмечена бордюром продавливания (2). При этом ширина следа больше его длины в отличие от круглого

японского. След вогнутый. На пальцах когти или копыта не отпечатались или стёрлись при размыве следов. По этим признакам гигантский след принадлежит титанозавру.

Следы на рис.8 (2, 2а) и рис. 9 (3,4) не принадлежат титанозавру даже в качестве следов его передней ноги, как можно было бы подумать. У них значительно меньшие размеры и другая форма. У этих следов присутствует один палец, значительно большей, чем остальные. Это первый палец передней ноги динозавра. Длинный палец сжатый с боков принадлежит ноге зауропода – диплодоцида.

Маленькие округлые ямки (3) похоже оставлены детёнышами динозавров и продавлены они в глинистых алевролитах пяточными частями небольших ног. И ещё..., небольшие круглые следы оконтуренные ямками от когтей, расположенными по кругу и подчеркнутые пластинчатыми дугами, возможно следы стегозавров (рис.14). А.К. Рождественский [6, с.89-90] считает, что у лапы стегозавра было 4-5 пальцев, в Википедии указаны только 3, у нас на рис.8, (6) их всё-таки-5.

Рис.14 Типы следов динозавров по рисунку А.К. Рождественского, 1969.
А – стегозавров(?), Б – хищных динозавров, В – орнитоподов

На рис. 15-17 приведены примеры следов зауроподов, а на рис.18 - орнитоподов с плато Ходжапиль в Туркмении [1] и динозавровой стены из Боливии.

Рис.15-16. Следы зауроподов в вязких глинистых отложениях(слева) с бордюрами выдавливания. Видны слабо выраженные отпечатки пальцев на передних частях стоп. Следы в песчаниках на фото (справа). Динозавр шагал иноходью, с начала одной парой ног, потом другой

Рис. 17-18. Рисунок слева. Следы зауропода шедшего по размокшим карбонатным отложениям. Он скользил. Хорошо видна смазанная полоса карбонатных пород между ног динозавра, оставленная ползущим хвостом. Рисунок справа. Следы крупного орнитопода, шедшего по ряби волнения (пояснения в тексте).

Выводы по статье

1. В юго-восточной части пустыни Гоби в последнее время найдены следы динозавров, установленные в красноцветных мел-палеогеновых отложениях. Следы располагаются в основании крупной (гигантской?) косослоистой серии в её горизонтально залегающих подошвенных слоях, представленных палевыми глинистыми алевролитами и рыжими песчаниками. Большинство следов найдены на поверхности напластования глинистых алевролитов, меньше - в подстилающих их рыжих песчаниках.

2. Следоносные отложения сформировались в условиях мелководья при постепенном и последовательном наступлении воды на пустынную область с образованием ряби волнения глинистых отложений. Растительности не было. Динозавры уходили от наступающей воды. Следы их сохранились в узкой, протяжённой динозавровой «тропинке» и широкой дорожке спаренных следов, а так же отпечатались на следовом поле.

3. За тем произошёл быстрый подъём воды и увеличение скорости течения до катастрофического. Произошёл размыв, перенос и переотложение рыхлого материала и захоронение следов. Сформировались гигантские косослоистые серии терригенных отложений. Произошла гибель и захоронение всех живших здесь в то время наземных животных.

4. Найденные в пустыне Гоби следы принадлежат крупнейшим зауроподам и кроме них - орнитоподам и орнитоимидам. По размерам следов зауропода могут быть отнесены к титанозаврам как здесь (в Гоби) или к мегалозаврам, как на плато Худжепиль в Туркмении. Вместе с ними находятся следы средних по размерам и мелких зауроподов, а также диплодоцид. При этом все виды следов: мелких, средних и гигантских животных т.е. детёнышей, взрослых и «старых», находятся в одном следовом поле, что говорит о присутствии здесь одновременно всех стад всех животных. Но по динозавровым тропам от следового поля ушли только два самых крупных зауропода. Детёныши и их родители не последовали за ними.

5. Следы орнитопад и орнитоимид существуют только на следовой площадке, где присутствуют их крупные (взрослые) и мелкие (детские) особи. В следовой тропе и дорожке, по которым ушли гигантские зауропода, ни тех, ни других нет. Но на дорожке нет и следов средних и мелких зауроподов. Таким образом, разделение «стада» динозавров в нашем случае (в пустыне Гоби) произошло не по родам и видам или по социальному статусу, а по крупности животных т.е. по способности противостоять стихии. Здесь мы вправе думать, что с мелкими особями остались только их родители. Наиболее крупные и сильные ушли независимо от их рода и вида.

6. Такое возможно здесь только при угрозе затопления. Если бы они разделились по социальному статусу из-за пастбищ, как в википедии – молодые и малые пошли на траву и кустарники, а крупные к деревьям, да ещё каждый со своим родом, тогда их предсоциальность была бы проявлена. Но предмета разделения по социальному статусу - травы и леса нет. Однако в следовом поле они топтались и металась все вместе. И только крупные и гигантские животные ушли от них. Всё говорит за бегство всех и вся от поднимающейся воды, которая их всё равно где-то настигла. Динозавры утонули.

Для сравнения здесь приведены следы с плато Худжепиль, где видно, что и там разные динозавры ушли по разным дорожкам, но все они бежали в одну сторону.

7. Ранее мы говорили [7], что в эоцене через всю пустыню Гоби текла мощная вода. Абсолютная отметка уровня подъёма воды, зафиксированная геологическими и геоморфологическими данными 2000м. над уровнем моря. Вода сформировала мощные терригенные отложения с гигантской косой слоистостью, так называемой «красной гряды» с многочисленными местонахождениями ископаемых животных. Указанные здесь белые «палевые» глинистые алевролиты и красные песчаники это и есть отложения красной гряды [2] - её нижних частей. Следы бегущих динозавров в них фиксируют начало водной катастрофы, в которой они погибли.

Но здесь мы видим их ещё живыми. Кладбище этих динозавров, их кости надо искать где-то поблизости.

8. Признаки водной катастрофы хорошо проявлены практически на всех известных в настоящее время местонахождениях динозавровых следов. Это, прежде всего, обводнённая поверхность осадочных отложений по которой шли динозавры. Местами она зафиксирована рябью волнения илистых карбонатных или алевроито-глинистых отложений, в которых вязли животные (см. пустыня Гоби, плато Ходжапиль в Туркмении, Стена динозавров в Боливии и др.). Следы волочения хвостов животных по грязи (рис.17) или даже по своим копролитам [9, стр. 38-49]. Погружение ступней ног животных в илисто-глинистый слой и даже протыкание его до нижележащего песчаного основания (пустыня Гоби, Аргентина, Техас и др.).

9. Возраст следов разных местонахождений, определённый разными исследователями различный от юры до палеогена. Однако одинаковая литологическая и геологическая обстановка различных местонахождений, сходство и состав следов, одинаковое поведение (бегство) динозавров и пр. вряд ли могло иметь место в столь отдалённых друг от друга по времени событиях (от юры до палеогена включительно-145 млн.лет). Скорее всего это было одно событие и произошло оно по мнению И.А. Ефремова в эоцене. С чем нельзя не согласиться.

Литература

1. Sauropoda - Wikipedia (turbopages.org)
2. Ефремов И.А. Динозавровый горизонт Средней Азии и некоторые вопросы стратиграфии // Изв. АН СССР. 1944. Сер. Геол. № 3. С.40-58.
3. Мартинсон Г.Г. Загадки пустыни Гоби.// Наука. Л. 1980. С.119.
4. Плато Ходжапиль – википедия.
5. Рейнек Г.-Э., Сингх И.Б. Обстановки терригенного осадконакопления (с рассмотрением терригенных кластических осадков). – Москва, Недра, 1981. С. 225-227.
6. Рождественский А.К. На поиски динозавров в Гоби. – Москва, Наука. 1969. С. 90.
7. Рошкетаяев П.А. Батуева А.А. Крупная и гигантская косая слоистость динозавровых местонахождений// Материалы VI международной конференции, посвящённой 50-летию геологического института им. Н. Л. Добрецова СО РАН. Изд-во БГУ. Улан-Удэ.2023.
8. Рошкетаяев П.А., Батуева А.А. Катунь// Sci-enc of Europa 2020.vol.no 61. P.1-15
9. Рошкетаяев П.А., Батуева А.А. Находки копролитов динозавров в палеонтологическом горизонте муртойской свиты Гусинозёрской впадины// Материалы XXXI международной научно-практической конференции «Вопросы современной науки: проблемы, тенденции и перспективы». Научный журнал «Chronos». Москва. 2018.